

ABDULQODIR DOMULLA VA SHARQIY TURKISTONDAGI MA’RIFATPARVARLIK HARAKATI

Shukurjon Anvarjon o‘g‘li Yuldashov

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

1-bosqich tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0005-5591-471X

E-mail: shukurjonyuldashev76@gmail.com

***Annotatsiya.** XIX asrning oxirida Turkiston o‘lkasida boshlangan jadidchilik harakati va uning keng ko‘lamda yoyilishi, qo‘shni Sharqiy Turkiston o‘lkasiga ham ta’sir qilmay qolmadi. O‘lkadagi ilmsizlik, jaholat avj oldi, shunday bir vaziyatda asl vatanparvar insonlar xalqni ilmi qilish, dunyoning fan-yutuqlaridan bahramand qilish maqsadida dunyo bo‘ylab aylanib, o‘zlarining olgan bilimlarini keng targ‘ib qila boshlashdi. Shunday taraqqiyparvar ziyolilardan biri Abdulqodir domulla bo‘lib, o‘zining asarlari, matbuotchilik tizimiga asos solishi orqali xalqni ilmi va xalq ongini o‘stirish yo‘lida harakat qildi. U Turkiston o‘lkasining Buxoro shahri madrasalarda o‘qib, dunyoning ilm maskanlarida sayohat qilib, dunyo qarashni kengaytirish, shu orqali xalqni keng fikrli va millatni taraqqiyotga erishtirish yo‘lida sobit qadam bo‘ldi.*

***Kalit so‘zlar.** Sharqiy Turkiston, Abdulqodir domulla, Aka-uka Musaboyevlar, jadidchilik, Buxoro, G‘ulja, matbuot, Qoshg‘ar.*

АБДУЛКАДЫР ДОМУЛЛА И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ

Шукуржон Анваржон угли Юлдашов

Базовый докторантуры 1-го курса

Академия наук Республики Узбекистан

Институт востоковедения имени Абу Райхона Беруни

ORCID: 0009-0005-5591-471X

E-mail: shukurjonyuldashev76@gmail.com

Аннотация. В конце XIX века начавшееся в Туркестанском крае движение джадидизма и его широкое распространение не обошло стороной и соседний Восточный Туркестан. В крае царили безграмотность и невежество, и в такой обстановке настоящие патриоты, стремясь просветить народ, познакомить его с достижениями мировой науки, путешествовали по миру и начали активно распространять полученные знания. Одним из таких прогрессивных просветителей был Абдулкадыр домулла, который с помощью своих трудов и создания системы печати стремился просветить народ и развивать общественное сознание. Он учился в медресе города Бухары Туркестанского края, путешествовал по мировым центрам науки, расширял кругозор и твердо шел по пути воспитания у народа широкого взгляда и достижения прогресса нации.

Ключевые слова: Восточный Туркестан, Абдулкадыр домулла, братья Мусабоевы, джадидизм, Бухара, Гульджа, печать, Кашгар.

ABDULQADIR DOMULLA AND THE ENLIGHTENMENT MOVEMENT IN EAST TURKESTAN

Shukurjon Yuldashov

Ph.D student

Al-Biruni Institute of Oriental Studies of

Uzbekistan Academy of Sciences,

ORCID: 0009-0005-5591-471X

E-mail: shukurjonyuldashev76@gmail.com

Annotation. At the end of the 19th century, the Jadid movement, which began in the Turkestan region and spread widely, did not leave the neighboring region of Eastern Turkestan unaffected. Ignorance and illiteracy prevailed in the area, and in such circumstances, true patriots traveled around the world with the intention of educating the people and enabling them to benefit from the achievements of science, widely promoting the knowledge they had acquired. One of these progressive intellectuals was Abdulqodir Domulla, who, through his works and the establishment of a publishing system, strove to enlighten the people and raise public awareness. He studied in the madrasas of Bukhara in the Turkestan region, traveled to the world's

centers of learning, and worked steadfastly to broaden worldviews, thereby fostering open-mindedness among the people and leading the nation toward progress.

Keywords: *Eastern Turkestan, Abdulqodir Domulla, Musaev brothers, Jadidism, Bukhara, Ghulja, press, Kashgar.*

KIRISH

Jadidchilik – XIX asrning oxirlariga kelib, Rossiya musulmonlari orasida tatar ziyolisi Ismoil Gaspiralining tashabbusi bilan boshlangan ta’lim sohasidagi islohot va zamonaviylashuv harakati edi. Qrim-Qozon hududlarida rivojlanib, butun Markaziy Osiyo hududlarini ham qamrab oldi, tenglik, ozodlik, mustaqillik, milliy davlat, qadriyat kabi shiorlar bilan mintaqaning siyosiy, madaniy manzarasini o’zgartirib yubordi. Bu harakatlar qo’shni Sharqiy Turkistonni ham chetda qoldirmadi. O’lkada harakatlar XIX asrning oxirgi yillaridan boshlab kuzatilgan edi. Mahalliy savdogarlar tomonidan ta’lim islohiga o’z hissalarini qo’shishi, shuningdek mahalliy ziyolilar qatlamini shakllana boshlashiga olib keldi. Shunday taraqqiyparvar shaxslardan biri Abdulqodir domulla bo’lib, Sharqiy Turkistonda jadidchilik harakatining keng yoyilishi va yosh-avlodni ziyoli qilish yo’lida muhim shaxs hisoblanadi. Shu boisdan Abdulqodir domulla shaxsi va uning faoliyatini yoritish Sharqiy Turkiston taraqqiyparvarlik harakatida muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Sharqiy Turkistonda jadidchilik harakati keng yo’sinda kurtak yoyib rivojlana boshladi. Bir qator taraqqiyparvar ziyolilar shakllanishiga xizmat qilgan bu harakat natijada xalqning ong-shuurida o’zgarishlar sodir bo’ldi. Ziyolilardan biri Abdulqodir domullaning faoliyati va uning mintaqa taraqqiyotiga qo’shgan xissasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu shaxsning faoliyatiga bag’ishlangan bir qancha tadqiqot ishlari mavjud: **Mahalliy tadqiqotchilar:** Muhammadiman Qurbon (Muhammadiman Qurbon., 1999: 108-111), Olimning maqolasida Abdulqodir domullaning milliy

matbuotchilikning Sharqiy Turkistonga kirib kelishida o‘rni yoritib berilgan, Haydar Temur (H.Temur., 1992: 380), Abdulqodir domulla (Abdulqodir domulla haqida qissa., 160), **Xorijiy tadqiqotchilar:** N.Tursun (N.Tursun., 2014: 17), J.A.Milliward (J.A.Milliward., 2007: 201), M. I. Bughra (M.I. Bughra., 1997: 182-186), Sh.Hushtar (Sh.Hushtar., 2000: 293-294), Abd al-Qadir Damulla (Abd al-Qadir Damulla., 1916: 302-303), Shakir al-Mokhtari (Shakir al-Mokhtari., 1917: 24), **O‘zbekiston mintaqasidagi tadqiqotchilar:** Ro‘zi Qodiriy (R.Qodiriy., 1966: 177), Sh.Qo‘ldoshev (Sh.Qo‘ldoshev., 2022: 8), F.Jalolov, Q.Akbar (F.Jalolov, Q.Akbar., 2011: 107) kabilarni misol keltirish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tarixiy-qiyosiy metodidan foydalangan holda Sharqiy Turkistonda jadidchilikning vujudga kelishi va qo‘shni hududlardagi jadidchilik bilan qanday aloqa borligi, o‘xshash va farqli tomonlari haqida fikr yuritiladi, shuningdek, Tarixiy-genetik metodidan foydalangan holda esa harakatning kelib chiqishi, uning rivojlanishi va oqibatlari haqida ma’lumot beriladi. Bundan tashqari Ijtimoiy tahlil metodidan foydalanib, uning keyin davr uchun qanchalik ahamiyatli va foydali ekanligini aniqlash muhim o‘rin tutishini ochib beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asrning oxirlari va XX asrning birinchi yarmida Sharqiy Turkiston yangi ijtimoiy harakat paydo bo‘lib, keng quloq yoya boshlagan. Yuqorida aytganimizdek, Qrim-Qozon ma’rifatparvarlari tomonidan asos solingan ushbu harakat, XIX asrning oxirlarida Turkiston o‘lkasiga kirib, shiddat bilan rivojlana boshladi, albatta buning natijasida qo‘shni Sharqiy Turkiston mintaqasiga ham kengayib, yoyila boshlagan. Bu esa xalqning ziyoli qatlamlarini uyg‘onishiga va birgalikda ular millatni uyg‘ontirishiga sabab bo‘ldi. Shunday xalqni uyg‘otib, ziyolilar qatlamini ko‘paytirish yo‘lida harakat

qilgan inson Abdulqodir domulla hisoblanadi. Domulla Qoshg‘arda boshlang‘ich ta’lim olgach, avval Qo‘qon madrasalarida o‘qidi, so‘ng 1891-yilda Buxoroda tahsil olishni boshladi va u yerda 8 yil davomida ta’lim oldi. Uning o‘z so‘zlariga qaraganda, u bu yerda Ibn Taymiyya va Ibn Qayyim kabi klassik olimlarning hamda Jamoliddin Afg‘oniy va Muhammad Abduh kabi zamonaviy islohotchilarning asarlarini o‘rgangan. 1906-yildan boshlab yana safarga chiqa boshladi, bu safar davomida hajga borib, keyin Qohiraga mashxur Al-Azhar diniy dorilfununini ziyorat qildi. Aynan shu safar yakunida u yangi usul maktablari uchun darsliklar to‘plamini nashr eta boshladi. Birinchi asari arab tilining boshlang‘ich o‘quv qo‘llanmasi bo‘lib, “Arab tilini tushunishga savod kaliti” deb nomlangan, ikkinchisi esa diniy qo‘llanma bo‘lib, “Yaqinlik durdonalari” deb atalgan [Abd Al-Qadir Damulla, *Miftah al-adab.*, 2002: 302-303], Tarixchi Sh. Qo‘ldoshev tadqiqotida o‘zbek xalqi bilan uyg‘ur xalqi nasl-nasab, til, din, an‘ana va urf-odatlarini jihatidan yaqin hisoblanishi haqida aytib o‘tgan. Shuningdek, uyg‘ur jadidlaridan qoshg‘arlik Abdulqodir domulla (1862-1924), Sobit domulla Abdulboqi (1893-yil tug‘ilgan), turfonlik Maqsud Muhitiy Buxorodagi madrasalarda tahsil olganliklari haqida yozib o‘tgan [Sh. Qo‘ldoshev., 2022: 93]. Abdulqodir domulla Rossiyadagi musulmon ziyolilar doirasida e’tiborsiz qolmadi. Bir o‘qituvchi shu darajada hayratga tushganki, Buxoro madrasasida shunchalik mukammal arab tilini o‘rganganiga shubha bildirgan. Bundan tashqari Abdulqodir domulla turkiy tillarninggina emas, arab-fors, hatto hind-urdu tillarini ham mukammal tarz bilganligi haqida manbalarda keltiriladi [R. Qodiriy., 1966: 83]. Abdulqodir domulla Buxoroda bo‘lgan vaqtlarida “Tarjimon”, “Vaqt”, “Sho‘ro” kabi gazeta va jurnallarni kuzatib borganligini aytib o‘tadi va “bu foydali asarlarni o‘qigan inson vijdoni ilgari yuz o‘giran bo‘lsa ham islohot va taraqqiyot yo‘lidan qaytmaydi” deb ta’kidlagan.[Alimcan Inayet., 2000: 201] Bu satrlardan anglashilishicha Abdulqodir Domulla Buxoroda bo‘lgan davrida jadidchilik harakati va uning matbuot organlaridan chuqur ta’sirlangan. Qoshg‘arga qaytgach, “Xonlik madrasasi”da bir muddat

mudarrislik qilgan. Bir nech yil davomida sayohatdan qilib qaytganidan keyin uyg‘ur jamiyatidagi jaholatga qarshi kurash ochib, xalqni uyg‘onishga chaqirgan. U “Nasixat-i amme” nomli asarida shunday yozgan:

“Bu zamonlar – g‘aflat a beparvolik zamoni emas, uyg‘onish va hushyorlik zamonidir, jaholat va bilimsizlik zamoni emas, harakat va tirishqoqlik zamonidir. Boshqa millatlar ilm orqali osmonu falakda uchib, suvda ham xuddi quruqlikdagidek erkin harakat qilmoqda. Biz esa hali-hanuz g‘aflat uyqusida yotibmiz, uyqu – o‘limning ukasi va boshlanishidir. Bu tarzda doimiy uyqu – yo‘q bo‘lish va o‘lim belgisi hisoblanadi! Hali vaqt bor, imkoniyat ham bor” deb nomlangan ritorikasi insonlarda milliy ongning uyg‘onishiga, siyosi tafakkurning shakllanishiga sabab bo‘lgan. 1912-yilda Qoshg‘arga qaytgan Abdulqodir domulla shaxsan o‘zi “*usuli jadid*” maktabini ochgan, shu bilan birga qizlar uchun ham maktablar ochilishini targ‘ib qilgan. U bir tomondan boshqa mamlakatlardan o‘qituvchilarni taklif qilib keltirgan bo‘lsa, boshqa tomondan har yili Istanbul, Qozon, Ufa, Orenburg kabi shaharlarga o‘quvchilar yuborgan.[Alimcan Inayet., 2000: 202].

Bundan tashqari, usuli jadid maktablarida o‘qitish uchun u quyidagi darslik kitoblarini tayyorlagan: “Aqid Zaruriyye” (Zaruriy aqidalar), “Mutolaa Hidoyat” (To‘g‘ri yo‘l izlanmalari), “Ibodati Islomiyye” (Islomdagi ibodatlar), “Sarb Nahviy” (Morfologiya va sintaksis), “Aqid Javhariyye” (Asosiy aqidalar), “Ta’limi Subyon” (Bolalar tarbiyasi), “Ilmi Geografiya”, “Tahsili Hisob” (Hisob o‘rgatish), “Tajvidi Turkiy” (Turkiy tilida tajvid), “Miftoh ul-adab” (Adabiyot kaliti), “Bidayat us-Sarb” (Leksikologiyaga kirish), “Bidayat un-Nahv” (Grammatikaga kirish) kabi bir qator darslik va o‘quv qo‘llanmalari yaratdi. Abdulqodir Domullo bir tomondan butun ong-u shuurini, kuch-g‘ayratini usuli jadid ta’limi uchun safarbar etgan bo‘lsa, boshqa tomondan Shvetsiya missionerlarining targ‘ibot faoliyatlariga, kasalxona, maktab va yetimxonalar ochib, bepul xizmat ko‘rsatish yo‘li bilan musulmon uyg‘ur bolalarini

aldashlariga qarshi kurash olib borgan[Y. Ro‘zi¹., 2010: 5]. Uning bu kurashi jamiyatdagi obro‘cini yanada oshirgan va xalq orasida “*usuli jadid*” maktablariga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirgan. Biroq uning Xitoy boshqaruvi va ular bilan hamkorlik qilgan qadimchilar bilan kurashi oson kechmagan. Chunki Xitoy hukumati boshidanoq usuli jadid maktablariga nisbatan salbiy munosabat bildirgan va jadidchilarga qarshi an’anachilar bilan ittifoq tuzgan. Usuli jadid maktablarini yopib, o‘rniga xitoy tilida ta’lim beruvchi “Sho‘tang” (xitoycha maktablar) ochgan va o‘quvchilarni majburan ana shu maktablarga yuborishga uringan[M. Bug‘ra., 1989: 364].

Sharqiy Turkistonda 1912-yildan 1928-yilgacha gubernatorlik qilgan Yang Zengxinning bu masala haqidagi quyidagi so‘zlari ibratlidir: “Xalqni boshqarishdagi qiyinchilik — bilimli kishilarning ko‘pligidan kelib chiqadi. Men xalqning savodsiz bo‘lishini istayman. Xalqni bilim bilan boshqarish davlatga falokat olib keladi. Xalqning bilimi ortgani sayin, u hamma narsadan kamchilik izlay boshlaydi va yomon niyatlar bilan yashaydi. Ular tartibsizlik chiqarib, davlatni beqaror qilmay turib turolmaydi. Agar hunar va san’at egalaridan biri ko‘paysa, demak, davlatga falokat keltiradigan kishilardan biri ham ko‘paygan bo‘ladi. Dunyoning buzuvchilari odatda aqlli odamlarning ishi. Maktablar foydali emas, ular o‘quvchilarga yomon narsalarni o‘rgatib, bezovtalik urug‘larini tarqatadi. Shuning uchun barcha maktablarni butunlay yo‘q qilish kerak. Men faqat savodsizlarni ishlataman, aqlli va bilimdon odamlarni esa hech qachon ishlatmayman. Savodsiz odamni boshqarish oson. Ularni xuddi qo‘ydek xohlagan tomonga haydab yurish mumkin. Shu sababli men ularga ta’lim bermayman. Ular orasidan chiqqan iqtidorli va aqlli kishilarni doimiy nazoratda ushlab, biron bir

¹ Shved missionerlari 1892-yilda Qoshg‘arga kelib, 10 yildan ortiq olib borgan targ‘ibot ishlari natijasiz tugagach, 1906-yildan boshlab kasalxona, maktab, yetimxona ochish yo‘li bilan xalqning e’tiborini tortib, yetim va ota-onasiz qolgan uyg‘ur bolalarini asta-sekin o‘zgartirishga harakat qilgan. Missioner maktablarida tahsil olgan uyg‘ur o‘quvchilari soni 1920-yilda 100 nafardan, 1923-yilda esa 200 nafardan oshgan. Abdulqodir domulla xavfni sezgach, missionerlikka qarshi Qoshg‘arda xalqni uyushtirib, katta namoyish tashkil qilgan.

bahona topib, ularni yo‘q qilaman” [Y. Ro‘zi., 2010: 5]. Afsuski Abdulqodir Domullaning 1924-yil 14-avgust ertalab yollanma qotil tomonidan uyida o‘ldirildi. Biroq bu kabi suiqasdlar va to‘sqinliklar jadidchilik harakatining tobora kengayib borishini to‘xtata olmagan. Aksincha, bu harakat tobora yanada faol himoyachilar va vakillarini topishda davom etgan.

Abdulqodir domulla Qoshg‘arda dastlabki matbuotchlikning ham rivojlanishiga sabab bo‘lgan insonlardan biri hisoblanadi. Qoshg‘arda matbuotchilik XX asrning boshlanishi bilan paydo bo‘lgan. Shunday matbuotlardan biri **Tosh matbuotdir:** Tosh matbuot Abdulqodir domulla va Abdulvoris Azizi do‘stlarining yordami bilan ruslardan sotib olgan. U bilan Qoshg‘arda tuzilgan “Nasixati Om” va “40 Hadis” kabi risolalar, diniy tashviqot varaqlari, Abdulqodir domulla va islom ulamolalaridan bo‘lgan Olimjon Alboroduning parchalari qatorlik diniy asarlar bosilgan. Ammo ushbu bosmaxona Abdulqodir domulla suiqasdga uchrashi oqibatida yopilgan. Bundan tashqari Milliy Mix matbuoti, Qo‘rg‘oshin matbuoti, Shved matbuotilari kabi bir qancha matbuotlar mavjud bo‘lgan. [M. Qurbon., 1999: 108-111].

Shuningdek, Abdulqodir domulla hayotiga bag‘ishlab yozilgan “Abdulqodir domulla haqida qissa” ocherki orqali ham bu insonning qanchalik vatanparvar ekanligi, xalqni ziyoli qilish, ilm nuri bilan sug‘orish uchun harakat qilganligi bayon qilingan. Hukumat va chet elliklar jadidchilikni rivojlanishi va keng tarqalib ketishiga qarshilik qilishgan. Qarshilik namoyondalaridan biri “usuli jadid harom, uni o‘qish dahriylik” degan fikrlar orqali asossiz buxtonlarni ko‘tarib chiqqan, shu orqali o‘zlarining hokimiyatlarini saqlab qolishni maqsad qilishgan. [U.Nodir., 1990: 2-3]. Abdulqodir domulla haqida ko‘plab asarlar, tarixiy ocherklar yozilgan, bundan ko‘rishimiz mumkinki, bu inson Sharqiy Turkiston tarixida muhim ahamiyat kasb etadi. Domullaning ilm olishi uchun Aka-uka savdogar Musaboyevlar ham yordam berishgan. U safarlari davomida Suiding shahrida faoliyat yuritgan “Dinga xizmat”

nomli hayriya jamiyati, shuningdek, G‘uljadagi “Islom taraqqiyot jamiyati” ishlarida ishtirok etgan. [D.Brophy., 2016: 112].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Sharqiy Turkistonda jadidchilik harakati nafaqat ma’rifatparvarlik yo‘nalishida, balki milliy ong va siyosiy tafakkurni shakllantirishda ham muhim rol o‘ynagan. Abdulqodir domulla esa bu jarayonning eng faol, fidoyi va ta’sirli namoyondalaridan biri sifatida tarixda o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. Uning ilm olish yo‘lidagi izlanishlari, yangi usul maktablarini tashkil etishi, matbuotchilik ishini yo‘lga qo‘yish va chet ta’sirlariga kurashi mintaqa taraqqiyoti uchun katta ahamiyat kasb etadi. U yangi usul maktablarini ochib, o‘quv dasturlarini boyitdi, ilmni xalq orasida keng yoyishga xizmat qildi. Qoshg‘arda bosmaxona tashkil etib, diniy va ma’rifiy asarlarni chop ettirdi. O‘z asarlari, nutqlari va amaliy ishlari orqali xalqni jaholatdan xalos qilishga intildi. Missionerlik faoliyati va Xitoy hukumati bosimlariga qat’iy qarshilik ko‘rsatdi. Biroq, uning faoliyati hukmron kuchlar va mahalliy an’anachilar qarshiligiga duch keldi, natijada suiqasd qurboni bo‘ldi. Shunga qaramay, Abdulqodir domulla boshlangan ishlar keying avlod jadidchilari tomonidan davom ettirildi va mintaqaning madaniy uyg‘onishida chuqur iz qoldirdi. Shuningdek, xulosa qilish bilan bir qatorda taklif ham berish o‘rinli va foydali bo‘lar edi. Abdulqodir domulla merosini ilmiy jihatdan keng tadqiq etish ya’ni uning asarlarini to‘liq yig‘ib, tarjima qilish va ilmiy tahlilga tortish lozim. Sharqiy Turkistonda dastlabki bosmaxonalar tarixi va ularning mintaqa ijtimoiy hayotiga ta’sirini alohida tadqiqot mavzusiga aylantirish lozim. Abdulqodir domulla faoliyati haqida ommaviy axborot vositalarida, hujjatli filmlarda va adabiyotlarda keng yoritish orqali yosh avlodga ibrat sifatida taqdim etish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abd al-Qadir Damulla. *Miftah al-adab*. – Urumchi: Shinjon xalq nashriyoti, 2002. – B. 302–303.
2. Abdulqodir domullam. Tarixiy ocherk. – Urumchi: Shinjon xalq nashriyoti, – 160 b.
3. Alimcan Inayet. Sharqiy Turkistonda jadidchilik harakati va uning muhim namoyandalari – Istanbul: Turk Akademiyasi siyosiy, ijtimoiy, strategik tadqiqotlar jamg‘armasi, 2012. – B. 199–214.
4. Bughra, M. I. *Sharqiy Turkiston tarixi*. – Ankara: 1997. – B. 182–186.
5. Brophy, D. Uyghur Nation (Reform and Revolution on the Russia-China frontier) – Massachusetts: Harvard University Press, 2016. – B. 112.
6. F. Jalolov, Q. Akbar. Shinjondagi o‘zbeklar tarixidan. – Andijon: Andijon nashriyot-matbaa, 2011. – B. 107.
7. Haydar Temur. Abdulqodir domulla haqida qissa. – Shinjon: Shinjon yoshlar-o‘smirlar nashriyoti, 1992. – B. 380.
8. Hushtar, Sh. *Shinjang Yéqinqi Zaman Tarixidiki Meshhur Shexsler (Famous People in Modern History of Xinjiang)*,– Ürumchi: Shinjang Xelq Neshiriyati, 2000. – B. 293–294.
9. Muhammadiman Qurbon. Qoshg‘arning 1933-yildan 1946-yilgacha bo‘lgan matbaachiligi va nashriyotchiligi – Qoshg‘ar: Qoshg‘ar uyg‘ur nashriyoti, 1999. – B. 108–111.
10. Qodiriy, R. O‘zbek-uyg‘ur adabiy aloqalari tarixiga doir (1917-1949) – Toshkent: 1966. – B. 177.
11. Qo‘ldoshev, Sh. O‘zbek jadidlari Sharqiy Turkistonda – Toshkent: Fan, 2022. – B. 92.
12. Ro‘zi, Y. “20-Esirdiki Tunci Islahatçi” – Ürumçi: Şincang Medeniyiti, 2010. – B. 5.
13. Shakir al-Mokhtari. Damolla Abdülkadir Ğo‘rat Hakkında – 1917. – B. 24.
14. Tursun, N. The influence of intellectuals of the first half of the 20th century on Uyghur politics. – 2014. – B. 17.